

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SUV TA'MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODEL I

Safarov Raxmon - tex.f.n. dotsent safarov-raxmon@mail.ru

Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich - tayanch doktorant sardorxudoyberdiyev2604@mail.ru
Samarqand davlat arxitektura qurilish unversiteti (Uzbekiston)

Annotatsiya. Qaralayotgan ishda suv ta'minotining ishlamay qolish ehtimolini baholashning optimal matematik usullarini tanlash muammosi ko'rilgan. Suv ta'minoti tarmog'ining uzluksiz ishlash ehtimolini baholash uchun matematik usullarning qiyosiy tahlili o'tkazildi.

Kalit so'zlar: suv ta'minoti, optimal, matematik usullar, uzluksiz, ehtimolini baholash.

Аннотация. Рассмотрены математические методы и модели оценки вероятности безотказной работы сети водоснабжения. Проведен анализ математических методов по определению вероятности безотказной работы коммуникационных сетей.

Ключевой слова: водоснабжения, оптимальный, математические методы, оценка вероятности.

Har qanday ob'ektni suv bilan ta'nimlash muqarar ravishda muayyan sharoitlarda suvni olish, qayta ishlash, saqlash va tashish bo'yicha murakkab texnik muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Uzluksiz, suv ta'minotidagi uzoq muddatli uzilishlar ishlab chiqarishning normal tizimini, aholining turmush sharoiti va orom olishini buzilishiga olib keladi. Shahar sharoitida suv ta'minotidagi uzilishlar qishloq sharoitga qaraganda jiddiyroq oqibatlariga olib keladi. Suv ta'minotining qish vaqtida qisqa muddatga bo'lsa ham uzilishi muqarar ravishda suv tarmoqlarining muzlashiga va suv ta'minotining uzilishiga olib keladi.

So'ngi paytlarda Samarqand shahar suv ta'minoti tizimlarining ish rejimlarini buzilish holatlari tez-tez uchrab turadi. Avariya holatlari soni ortadi. Tasodifiy nosozliklar ko'pincha past haroratlar, muhandislik tarmoqlarida ish rejimlarining texnik va texnologik buzilishlari va xodimlarning xatolari natijasida yuzaga keladi.

Muhandislik tarmoqlari, umumiy rivojlanish tizimining eng muhim elementi hisoblanadi. Samarqand viloyati shaharlaridagi muhandislik inshootlari va suv ta'minoti tarmoqlari jihozlarining ko'pchiligi sezilarli darajada eskirishi va ularni ta'mirlash uchun moliyaviy resruslarning cheklanganligi sababli, tarmoqlarning ishonchligini ta'minlashning ishlash muddati ortishi bilan xarakterlanadi.

Shu munosabat bilan, suv ta'minoti tarmoqlarining uzluksiz ishlash ehtimollarini baholashning matematik modellarini tuzish dolzarb muammodir.

Samarqand shahrining suv ta'minoti tarmog'i – bu asosiy magistrallar va ularni bog'laydigan o'tish moslamalari tomonidan tashkil etilgan ko'plab chegaradosh yopiq konturlar tizimidan iborat. Bunday tizimlar uchun ish vaqti ko'rsatgichlarining qiymatlarini aniqlash jarayoni juda murakkab. Shuningdek tizimning ishlamay qolishi ehtimolining raqamli ko'rsatkichlari uning mumkin bo'lgan holatlari ehtimolini tahlil qilish orqali aniqlanadi.

Bir xil turdagi elementlarning ketma-ket yoki parallel ulangan birikmalarining uzluksiz ishlash ehtimoli quyidagicha aniqlanadi[2]

$$F = \sum_{i=m}^n C_n^i f^i (1-f)^{n-i} \quad (1)$$

bu yerda n – elementlarning umumiy soni; m – bir vaqtning o'zida tizimning ishlashi uchun zarur bo'lgan elementlar soni; f – elementlarning uzluksiz ishlash ehtimoli.

Samarqand shahridagi mikrorayon, sattepo, sagdiona massivlarining suv ta'minoti tarmoqlari uchun nosozliklar ehtimolining turli qiymatlarida tizimning uzluksiz ishlash ehtimolini hisoblash amalga oshirildi.

Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, ketma-ket ulangan tarmoqning elementar bo'limlar sonining ko'payishi bilan F tizimining ishdan chiqish ehtimoli kamayadi, va f_i tarmog'ining har bir elementar bo'limining

uzluksiz ishlash ehtimoli ortishi bilan butun F tizimining uzluksiz ishlash ehtimoli ortadi.

F sistemaning uzluksiz ishlash ehtimolining f_i sistema elementlarining uzluksiz ishlash ehtimoliga bog'liqligi grafik yoki funksional shaklda olinadi, bu yerda bog'lanishning xususiyatiga qarab quyidagilardan biri tanlanadi: logarifmik, eksponensial, ikkinchi darajali ko'phad, uchinchi darajali ko'phad. Tizimning ishlamay qolish ehtimolining f_i to'plamning elementar bo'limlarining ishlamay qolish ehtimoli bilan bog'liqligi, uchinchi darajali ko'phad orqali R^2 korrelyatsion bog'lanishning ishonchligi birga yaqin bo'lgan qiymati bilan eng yaxshi karakterlanadi.

Samarqand shahrining suv ta'minoti tarmog'iga qarashli 102 uchastka va 83 ta tugunlari qaraldi. Shahar bo'ylab suv ta'minotini yaxshilash uchun tarmoqning 12 va 15 tagacha uchastkalari bir vaqtning o'zida uzluksiz ishlashi kerak. (1) formula yordamida suv ta'minoti tarmog'ining uzluksizlik ehtimolini hisoblash $C_{102}^{12}, C_{102}^{13}, C_{102}^{14}, C_{102}^{15}$ qiymatlari uchun $f_i = 0,8; 0,85; 0,9; 0,95$ ehtimolikka ega ekanligini kuzatish mumkin, bundan yuqori qiymatlar uchun tizimning uzluksiz ishlashi ehtimoli birga intiladi[3].

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida eksperimental ma'lumotlarning kubik interpolyatsiyasi va polinomli regressiya modelining eng yaxshi turini yaratishga imkon beradi, shuningdek oldindan belgilangan model uchun qiymatdor koeffitsiyentlarni topishga qulaylik yaratadi.

Vertual tajriba natijasida ma'lum bir $y = f(x)$ funksiyaning qiymatlari bir xil qadamli x argumentlar uchun, bu yerda x mikrorayon suv ta'minoti tarmog'i uchaskasining uzluksiz ishlash ehtimoli va y_{taj}

$$P = 1 - (1 - p_1 p_2 p_3 p_4 p_5) \cdot (1 - p_6 p_7 p_8 p_9 p_{10}) = - \prod_{k=1}^{10} p_k + p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 + p_6 p_7 p_8 p_9 p_{10}$$
 (2)

(2) formula bilan berilgan suv ta'minoti tarmog'ining uzluksiz ishlash ehtimoli

$$y = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3$$

(3)

(3) masala parabolik modelni tuzishdan iborat. Buning uchun quyidagi normal tenglamalar sistemasini tuzamiz.

$$\begin{cases} 50.0000A_0 + 37.2500A_1 + 28.7925A_2 + 23.0019A_3 = 23.2563 \\ 37.2500A_0 + 28.7925A_1 + 23.0019A_2 + 18.9092A_3 = 19.5328 \\ 28.7925A_0 + 23.0019A_1 + 18.9092A_2 + 15.9258A_3 = 16.7202 \\ 23.0019A_0 + 18.9092A_1 + 15.9258A_2 + 13.6868A_3 = 14.5426 \end{cases}$$

(4)

Tuzilgan tenglamalar sistemasini matritsalar usuli bilan yechib $A_0 = 3,4518; A_1 = -15,3917; A_2 = 21,6377; A_3 = -8,6512$ koeffitsiyentlarni topamiz:

Shunday qilib, izlanayotgan model

$$y = 3,4518 - 15,3917x + 21,6377x^2 - 8,6512x^3$$

(5)

ko'rinishda bo'ladi.

Tahlil natijasiga ko'ra $[y_{taj}^2] \approx [y^2]$,

ekanligini ko'rish mumkin.

Korrelyatsion bog'liqlik

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - M_y)^2}} = 0,999438$$

(6)

dan x va y lar o'rtasida bevosita yaqin funksional munosabat mavjudligini aytish mumkin.

1 va 2 jadvallarda ko'phadli regressiya natijalari keltirilgan. 3-jadvalda keltirilgan koeffitsientlarning qiymatlari eng kichik kvadratlar usuli bilan olingan natijalardan biroz farq qoladi.

$A_0 = 3,2957; A_1 = -14,7389; A_2 = 20,7496; A_3 = -8,2574$. va qoldiqlarning natijaviy qiymatlari tasodifiy ketma-ketlikni hosil qiladi.

1-jadval

Regressiya statistikasi

Bir nechta R	0.999442453
R kvadrat	0,998885217
Normallashtirilgan R -kvadrat	0.998812513
Standart xato	0,010777436
Kuzatishlar	50

2-jadval

Dispersiya tahlil

	d f	SS	MS	F	F ahamiyati
Regressiya	3	4,787555 279	1,595851 76	13739,20 724	6,69034 E-68

Qoldiq	4	0,005343	0,000116		
	6	043	153		
Jami	4	4,792898			
	9	323			

birikmalarning uzluksiz ishlash ehtimolini hisoblashga doir misollar keltirilgan.

Eng kichik kvadratlar usuli va ko'phadlardan tuzilgan kubik interpolyatsiyalardan foydalangan holda suv ta'minoti tarmog'ining uzluksiz ishlash ehtimolini hisoblash bo'yicha kompyuter tajribasi natijalarining qiyosiy tahlili keltirildi.

3-jadval

Koeffitsentlar

	Koeffitsentlar	Standart xatolik	t-statistika
Y - taj	3,295667008	0,253410968	13,00522637
x_1	-14,73893358	1,060190367	13,90215761
x_2	20,74964467	1,448403971	14,3258684
x_3	-8,2574108	0,647019199	-12,7622346

Adabiyotlar

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 573 с.
2. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 1979. 496 с.
3. Карамбиров С.Н. Математическое моделирование систем подачи и распределения воды в условиях многорежимности и неопределенности. Монография. М: 2004-197с.
4. Чупин Р.В., Душин А.С. Оценка надежности обеспечения потребителей водой // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 12. С. 35-44.

Bularga asosan shuni aytish mumkinki

$$y = 3,2957 - 14,7389x + 20,7496x^2 - 8,2574x^3$$

(7)

(7) shakldagi model jarayonni imkon qadar adekvat ifodalaydi.

Shunday qilib suv ta'minoti tarmog'ining alohida uchastkalari uchun ham, butun suv ta'minoti tarmog'i uchun ham "k tadan n tagacha" tipidagi usuldan foydalangan holda bir turdagi elementlardan tuzilgan

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541